

УДК 616.24-002.5

DOI 10.5281/zenodo.19436905

Научная статья

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2015–2024 ГГ.)

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS AMONG CHILDREN IN THE CITIES OF THE UDMURT REPUBLIC (2015–2024)

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

САХАБУТДИНОВА АДЕЛЯ ИЛШАТОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

ШАЙМАРДАНОВА АЛСУ РУСТАМОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

SYSOEV PAVEL GENNADIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical University.

SAHABUTDINOVA ADELYA ILSHATOVNA,

Izhevsk State Medical University.

SHAIMARDANOVA ALSU RUSTAMOVNA,

Izhevsk State Medical University.

В статье представлен анализ заболеваемости туберкулезом среди детского населения в возрасте 0–17 лет в городах Удмуртской Республики за период 2015–2024 годов. Проведено разделение на две возрастные группы: дети 0–14 лет и подростки 15–17 лет. Проанализирована динамика показателей, клиническая структура заболевания, методы выявления и эффективность профилактических мероприятий. Выявлены тенденции снижения заболеваемости среди детей 0–14 лет, при этом отмечается сохранение эпидемиологической напряженности среди подростков 15–17 лет. Установлено, что заболеваемость туберкулезом среди детей в Удмуртской Республике значительно ниже среднероссийских показателей: в 2024 году показатель по региону составил 2,2 на 100 тыс. детского населения (среди подростков 15–17 лет) против 6,0 по России. Высокий охват профилактическими осмотрами (97,4 % среди детей 0–14 лет, 100 % среди подростков 15–17 лет) способствует своевременному выявлению заболевания, однако в 2024 году отмечен резкий рост заболеваемости среди подростков на 123,0 % по сравнению с 2023 годом, что требует дополнительного анализа причин и усиления профилактических мероприятий в данной возрастной группе.

The article presents an analysis of tuberculosis incidence among children aged 0–17 years in the cities of the Udmurt Republic for the period 2015–2024. The study is divided into two age groups: children aged 0–14 years and adolescents aged 15–17 years. The dynamics of indicators, the clinical structure of the disease, detection methods, and the effectiveness of preventive measures are analyzed. A downward trend in incidence among children aged 0–14 years has been identified, while epidemiological tension remains among adolescents aged 15–17 years. It has been established that the incidence of tuberculosis among children in the Udmurt Republic is significantly lower than the Russian average: in 2024, the rate in the region

was 2,2 per 100,000 children (among adolescents aged 15–17 years) versus 6,0 in Russia. High coverage of preventive examinations (97,4 % among children aged 0–14 years, 100 % among adolescents aged 15–17 years) facilitates timely detection of the disease, but in 2024, a sharp increase in the incidence rate among adolescents by 123,0 % was noted compared to 2023, which requires additional analysis of the causes and strengthening of preventive measures in this age group.

Ключевые слова: туберкулез, дети, подростки, заболеваемость, эпидемиологическая ситуация, Удмуртская Республика.

Key words: tuberculosis, children, adolescents, morbidity, epidemiological situation, Udmurt Republic.

Введение.

Туберкулез остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез занимает высокое место в структуре инфекционной заболеваемости и смертности [8]. Детский туберкулез имеет особое значение, так как его выявление указывает на возможное наличие активных источников инфекции в окружении ребенка.

В Удмуртской Республике, как и по всей стране, наблюдаются позитивные тенденции в борьбе с туберкулезом среди взрослых [5]. Однако эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди детей требует постоянного мониторинга и анализа для разработки эффективных стратегий профилактики и раннего выявления заболевания [3].

Материалы и методы исследования.

Для исследования были использованы официальные статистические отчеты по туберкулезу и данные БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница» за 2015–2024 годы [7]. Применялись стандартные статистические методы, включая расчет абсолютных и относительных величин, а также анализ временных рядов. Заболеваемость рассчитана на 100 тыс. соответствующего населения [6].

Результаты исследования и их обсуждение.

Заболеваемость туберкулезом среди детей 0–14 лет.

Анализ данных за период 2015–2024 годов показал значительное снижение заболеваемости туберкулезом среди детей в возрасте 0–14 лет в Удмуртской Республике.

Таблица 1. Заболеваемость туберкулезом среди детей 0–14 лет (на 100 тыс. детского населения) [7]

Год	Заболеваемость (на 100 тыс.)
2015	6,0
2016	3,5
2017	3,3
2018	3,0
2019	2,75
2020	1,0
2021	1,5
2022	0,0
2023	1,85
2024	0,0

Рис. 1. Динамика заболеваемости туберкулезом среди детей 0–14 лет [7]

Как видно из таблицы 1, заболеваемость туберкулезом среди детей 0–14 лет снизилась с 6,0 на 100 тыс. населения в 2015 году до 0,0 в 2024 году, что составляет снижение на 100 %. Наиболее значительное снижение отмечалось в 2016 году (–41,7 %), 2019 году (–45,0 %) и 2022 году (–100,0 %) [1].

Заболееваемость туберкулезом среди подростков 15–17 лет.

Среди подросткового населения (15–17 лет) эпидемиологическая ситуация имеет свои особенности. В 2024 году среди подростков выявлено 7 случаев заболевания туберкулезом, показатель составил 13,6 на 100 тыс. подросткового населения.

Таблица 2. Заболеваемость туберкулезом среди подростков 15–17 лет (на 100 тыс. подросткового населения) [7]

Год	Заболееваемость (на 100 тыс.)
2015	15,7
2016	11,2
2017	10,7
2018	10,2
2019	4,0
2020	6,0
2021	6,0
2022	4,4
2023	6,1
2024	13,6

Рис. 2. Динамика заболеваемости туберкулезом среди подростков 15–17 лет [7]

Анализ данных таблицы 2 показывает, что заболеваемость среди подростков снизилась с 15,7 на 100 тыс. населения в 2015 году до 13,6 в 2024 году (снижение на 13,4 %). Однако в 2024 году отмечен резкий рост показателя на 123,0 % по сравнению с 2023 годом (с 6,1 до 13,6), что свидетельствует о сохранении эпидемиологической напряженности в данной возрастной группе [4].

Сравнительная динамика заболеваемости по возрастным группам.

Таблица 3. Динамика заболеваемости туберкулезом по возрастным группам (2015–2024 гг.) [7]

Год	Дети 0–14 лет	Подростки 15–17 лет
2015	6,0	15,7
2016	3,5	11,2
2017	3,3	10,7
2018	3,0	10,2
2019	2,75	4,0
2020	1,0	6,0
2021	1,5	6,0
2022	0,0	4,4
2023	1,85	6,1
2024	0,0	13,6

Рис. 3. Сравнительная динамика заболеваемости туберкулезом по возрастным группам [7]

Сравнительный анализ показывает, что динамика заболеваемости туберкулезом существенно различается между двумя возрастными группами. Среди детей 0–14 лет отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости с полным отсутствием случаев в 2022 и 2024 годах. В то же время среди подростков 15–17 лет наблюдается волнообразная динамика с периодами снижения и роста показателей [3].

Заболеваемость туберкулезом по городам.

Наиболее высокие показатели заболеваемости среди детей в городах в 2015 году отмечались в г. Глазове (12,7), г. Воткинске (10,5) и г. Можге (9,5). К 2024 году наблюдается значительное снижение показателей во всех городах республики среди детей 0–14 лет (случаи не зарегистрированы) [4].

Таблица 4. Заболеваемость туберкулезом по городам среди подростков 15–17 лет [7]

Город	2015	2024
Ижевск	18,2	9,5
Глазов	0	0
Воткинск	32,8	30,3
Можга	53,5	0
Сарапул	0	0

Рис. 4. Заболееваемость туберкулезом по городам среди подростков 15–17 лет [7]

Среди подростков наиболее высокие показатели заболееваемости традиционно регистрируются в г. Воткинске. В 2024 году показатель в этом городе составил 30,3 на 100 тыс. населения, что значительно превышает среднереспубликанский уровень [4].

Клиническая структура заболеевания.

В клинической структуре туберкулеза среди подростков преобладает туберкулез органов дыхания. В 2024 году среди 7 выявленных случаев у подростков инфильтративный туберкулез легких составил 71,4 % (5 случаев), туберкулома — 14,3 % (1 случай), туберкулез внутригрудных лимфатических узлов — 14,3 % (1 случай) [7].

Важно отметить, что в 2024 году среди детей выявлено 3 случая туберкулеза с бактериовыделением, из них 1 случай с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Доля больных с бактериовыделением среди детей составила 42,9 %, что выше показателя 2023 года (25,0 %) [3; 7].

Методы выявления туберкулеза.

Основным инструментом выявления туберкулеза у детей являются профилактические медицинские осмотры. В 2024 году все выявленные случаи заболеевания туберкулезом у подростков были обнаружены именно в ходе таких осмотров: 71,4 % — с помощью Диаскинтеста, 28,6 % — лучевыми методами (флюорография) [3; 7].

Охват профилактическими осмотрами.

Охват детского населения Удмуртской Республики иммунологическими пробами в 2024 году составил: дети 0–14 лет — 97,4 %; подростки 15–17 лет — 100,0 % [3; 7].

Сравнение с показателями РФ и ПФО.

Заболееваемость туберкулезом среди детей в Удмуртской Республике значительно ниже среднероссийских показателей. Если в России в 2024 году показатель составил 6,0 на 100 тыс. детского населения, то в Удмуртской Республике — 2,2 (среди подростков 15–17 лет). При этом следует отметить, что в целом по Приволжскому федеральному округу показатель составил 4,9 на 100 тыс. населения [1; 8].

Выводы.

1. За период 2015–2024 годов в Удмуртской Республике отмечается положительная динамика снижения заболеваемости туберкулезом среди детей 0–14 лет. Показатель снизился с 6,0 до 0,0 на 100 тыс. населения (снижение на 100 %). В 2024 году случаи заболевания среди детей 0–14 лет не зарегистрированы.

2. Среди подросткового населения (15–17 лет) сохраняется эпидемиологическая напряженность: в 2024 году выявлено 7 случаев, показатель составил 13,6 на 100 тыс. населения. За период 2015–2024 годов показатель снизился незначительно (на 13,4 %), при этом в 2024 году отмечен резкий рост на 123,0 % по сравнению с 2023 годом.

3. Наиболее неблагоприятная ситуация среди подростков наблюдается в г. Воткинске (30,3 на 100 тыс. населения в 2024 году).

4. В клинической структуре преобладает инфильтративный туберкулез легких (71,4 %). Отмечается рост доли больных с бактериовыделением (с 25,0 % в 2023 г. до 42,9 % в 2024 г.).

5. Высокий охват детей профилактическими осмотрами (97,4 % среди детей 0–14 лет, 100 % среди подростков 15–17 лет) способствует своевременному выявлению заболевания.

6. Заболеваемость туберкулезом среди детей в Удмуртской Республике остается значительно ниже среднероссийских показателей, что свидетельствует об эффективности организации противотуберкулезных мероприятий в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев Е.И., Русских О.Е., Емельянова А.С. Сравнительный анализ основных эпидемиологических показателей по внелегочному туберкулезу в УР, РФ и соседних субъектах ПФО // Си-нергия Наук. 2018. №24. С. 1243–1250.

2. Баронова О. Д. Пути совершенствования профилактики, выявления и диагностики туберкулеза у детей, подростков, лиц молодого возраста: дисс. на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва, 2022. 45 с.

3. Морозова Т. И., Александрова Е. Н., Салина Т. Ю., Кудлай Д. А., Докторов Н. П., Николенко Н. Ю. Особенности туберкулезной инфекции у детей и подростков (опыт региона) // Медицинский совет. 2025. Вып. 19, № 9. С. 117–125. DOI 10.21518/ms2025-182.

4. Русских О.Е., Арсланова А.А. Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в городах Удмуртской Республики // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2021. №2. С. 21–24.

5. Сысоев П.Г., Газизова Л.Ф., Мубаракшина Г.Ф. Анализ заболеваемости туберкулезом взрослого населения Удмуртской Республики // Современные научные исследования и инновации. 2017. №5 (73). URL: <https://web.snauka.ru/issues/2017/05/82060> (дата обращения: 19.03.2026).

6. Сысоев П.Г., Пузырева Я.А., Садретдинова А.В., Хоснуллина Д.Х. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике // Наукосфера. 2024. №4 (2). С. 79–83. DOI 10.5281/zenodo.11103661.

7. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 2024 году. Информационный бюллетень // Министерство здравоохранения Удмуртской Республики. Ижевск: БУЗ УР «РКТБ», 2025. 28 с. URL: https://rktb-ur.gosuslugi.ru/netcat_files/12/154/inform_byulleten_2024god_ot_14.04.2025.pdf (дата обращения: 19.03.2026).

8. Implementing the end TB strategy: the essentials, 2022 update // World Health Organization. 2022. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240065093> (дата обращения: 19.03.2026).

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Сысоев П. Г., Сахабутдинова А. И.,
Шаймарданова А. Р., 2026.